

Научный журнал «Менеджер». 2025. № 1 (107). С. 70-79.

Scientific Journal "Manager". 2025;(1/107):70-79.

Современный менеджмент: проблемы теории и практики

Научная статья

УДК 378.1:005.332.4

<https://doi.org/>

СИНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПОДХОД КАК ОСНОВА СЕТИЗАЦИИ В УПРАВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ: ФАКТОРЫ ВЛИЯНИЯ, ИНДЕКС СЕТЕВОЙ СОГЛАСОВАННОСТИ

Дарья Андреевна Сапрыгина

Донецкая академия управления и государственной службы, Донецк, ДНР, Россия,

darya_korneva@inbox.ru, <https://orcid.org/0009-0004-3359-4885>

Аннотация. В условиях нарастающей сложности и динамизма внешней среды образовательные организации всё чаще прибегают к сетевым формам взаимодействия. В статье обосновывается применение синергетического подхода как методологической основы для сетизации управления образовательными организациями. Рассмотрены ключевые факторы, влияющие на процесс сетизации, включая социально-экономические, организационно-структурные и технологические аспекты. Определено, что факторы влияния на сетизацию включают уровень доверия между организациями, наличие цифровой инфраструктуры, готовность к инновациям и внешнюю нормативно-правовую поддержку. Особое внимание уделено разработке и применению индекса сетевой согласованности как инструмента оценки эффективности и устойчивости сетевого взаимодействия. Полученные результаты позволяют формировать более согласованные и адаптивные модели управления, способствующие достижению стратегических целей образовательных организаций.

Ключевые слова: синергетический подход, сетевое взаимодействие, индекс сетевой согласованности, факторы синергии

Для цитирования: Сапрыгина Д. А. Синергетический подход как основа сетизации в управлении образовательными организациями: факторы влияния, индекс сетевой согласованности // Научный журнал «Менеджер». 2025. № 1(107). С. 70-79. <https://doi.org/>

Modern management: problems of theory and practice

Original article

THE SYNERGETIC APPROACH AS A BASIS FOR NETWORKING IN THE MANAGEMENT OF EDUCATIONAL ORGANIZATIONS: INFLUENCING FACTORS AND NETWORK CONSISTENCY INDEX

Darya A. Saprygina

Donetsk Academy of Management and Public Administration, Donetsk, DPR, Russia,
darya_korneva@inbox.ru, <https://orcid.org/0009-0004-3359-4885>

Abstract. In the context of increasing complexity and dynamism of the external environment, educational organizations are increasingly adopting network-based forms of interaction. This article substantiates the application of the synergetic approach as a methodological foundation for the networking of educational management. Key factors influencing the networking process are examined, including socio-economic, organizational-structural, and technological aspects. It is determined that the factors influencing networking include the level of trust between organizations, the availability of digital infrastructure, readiness for innovation, and external regulatory support. Special attention is given to the development and application of the network coherence index as a tool for assessing the effectiveness and sustainability of network interactions. The findings contribute to the development of more coherent and adaptive management models that facilitate the achievement of strategic goals in educational organizations.

Keywords: synergetic approach, network interaction, network consistency index, synergy factors

For citation: Saprygina D. A. The synergetic approach as a basis for networking in the management of educational organizations: influencing factors and network consistency index // Scientific Journal "Manager". 2025;(1/107):70-79. (In Russ.), <https://doi.org/>.

Введение

Современная система высшего образования сталкивается с необходимостью адаптации к динамично меняющимся условиям глобализации, цифровизации и показателям социально-экономической среды. Изменения требуют разработки новых подходов к управлению образовательными организациями, которые обеспечивали бы не только их устойчивость, но и развитие в будущем.

Одним из перспективных направлений решения данных задач является переход от традиционных иерархических структур, которые использовались ранее, к сетевым формам взаимодействия, которые обладают потенциалом для объединения ресурсов, знаний и компетенций, а это способствует повышению эффективности образовательной и научной деятельности. Однако успешное функционирование таких сетей требует использования концептуального подхода, способного объяснить механизмы их самоорганизации, устойчивости и развития.

В этом случае синергетический подход можно представить как мощный инструмент для анализа, проектирования и создания новых форм. Он позволит выявить механизмы, благодаря которым объединение участников сети приведёт к возникновению нового качественного продукта. И мы можем назвать это «синергетическим эффектом».

Синергетический подход будет актуален для:

- повышения эффективности управления сетями образовательных организаций с точки зрения администрирования;

- достижения совместных образовательных, научных и социально-экономических целей;

- оптимизации использования ресурсов и минимизации рисков в условиях нестабильной внешней и внутренней сред.

Особую актуальность тема приобретает в связи с современной государственной политикой в сфере образования, направленной на поддержку партнёрских вузов, созданию образовательных кластеров и новых сетевых объединений. Разработка модели синергетического эффекта на основе теории синергетики позволит усилить конкурентные преимущества образовательных организаций, будет способствовать их интеграции в международное образовательное пространство и сделает их более востребованными в социуме.

Синергетический подход, основанный на принципах самоорганизации, взаимозависимости и кооперации, активно применяется в изучении управления сложными системами, включая сферу образования. Он позволяет глубже понять механизмы интеграции и взаимодействия участников сетевых структур, а также определить ключевые факторы, влияющие на устойчивость и эффективность от таких систем.

Таким образом, данная тема актуальна с точки зрения как теоретического обоснования сетевых взаимодействий через призму синергетического подхода, так и практической реализации модели, направленной на достижение устойчивого развития высшего образования.

Анализ последних исследований и публикаций

Анализ научной литературы показывает, что синергетика находит применение в широком спектре управленческих задач. Исследования Пряхина О. Н., Пряхиной А. С. и Селицкого В. С. подчёркивают значимость кооперативных эффектов для обеспечения устойчивости систем управления в образовательной среде [1-2]. Работа Веселова Г. Е., Попова А. Н. предлагает методологические основы для разработки регуляторов, способных оптимизировать процессы взаимодействия в сложных системах [3]. Кроме того, исследование Колосовой О. Ю. в области социальной синергетики раскрывают её роль в формировании взаимосвязей между хаосом и порядком, что особенно полезно для понимания сетевого взаимодействия [4]. Шевцова А. З. рассматривает роль сетей в организации процессов, делая акцент на влияние информационных технологий, её выводы пересекаются с основами синергетики, особенно в контексте образовательных систем и управления [5].

Неисследованными остаются вопросы моделирования синергетических процессов при сетевом взаимодействии, определения факторов влияния на синергетический эффект в сетевых образовательных структурах, возможный расчёт индекса сетевой согласованности, который целесообразно учитывать для оценки подобных проектов.

Цель и задачи исследования

Целью статьи является обоснование синергетического подхода как основы для построения и управления моделей сетевыми объединениями в сфере образования, а также определению факторов, которые способствует повышению эффективности таких структур именно в высшем образовании.

Объектом исследования является процесс сетевого взаимодействия образовательных организаций.

Предмет исследования – методологические и практические аспекты применения синергетического подхода в управлении образовательными организациями, включая определение факторов влияния, расчёта коэффициентов интеграции и их влияние на процессы сетизации.

Методы исследования

Методологическая основа исследования включает несколько ключевых подходов. Во-первых, используется системное моделирование, которое помогает описать и оценить взаимодействия внутри образовательных сетей, а также определить факторы, влияющие на их управленческую эффективность. Во-вторых, проводится интеграция различных подходов, что позволяет разрабатывать новые модели управления, ориентированные на развитие и укрепление сетевых связей.

Синергетический подход, о котором мы говорили ранее в работах [6], представляет собой эффективный инструмент для изучения и развития сетевого взаимодействия в разных сферах, включая образование. Он делает акцент на том, как элементы системы, взаимодействуя между собой, создают результат, который превышает простую сумму их отдельных воздействий. Такой подход особенно полезен для анализа сложных и взаимосвязанных процессов, например, сетевого взаимодействия образовательных организаций. Он позволяет рассматривать эти связи как динамичный и самоорганизующийся процесс, в котором каждый элемент может оказывать влияние на всю систему в целом; выделить ключевые аспекты, обеспечивающие эффективное сотрудничество и достижение синергетического эффекта.

Синергетический подход помогает более подробно разобраться в процессах формирования и работы сетей. Каждый из его принципов дополняет практические методы управления взаимодействием образовательных организаций, а это способствует выявлению и укреплению их потенциала, создавая условия для инноваций и устойчивого развития.

Так, каждый из принципов синергетики формировался на стыке различных научных дисциплин – от физики и биологии до социологии и экономики. Первоначально разработанные для объяснения природных и социальных феноменов концепции со временем нашли применение в управлении, образовании и технологиях. В условиях глобализации и цифровой трансформации синергетический подход стал важным инструментом анализа такой формы, как сетевое взаимодействие.

На основании вышесказанного мы можем выделить следующие принципы синергетики, применимые для сферы образования:

самоорганизация – система самостоятельно формирует новые структуры под влиянием внешних и внутренних факторов;

неравновесие как драйвер изменений – кризисы и отклонения от стабильного состояния способствуют переходу системы на новый уровень организации;

влияние слабых связей – даже незначительные изменения отдельных элементов способны вызывать серьёзные трансформации всей системы.

Что же касается синергетического эффекта в сфере высшего образования, то он напрямую зависит от применения синергетического подхода. Когда образовательные организации (школы, вузы, научные центры и т. п.) начинают взаимодействовать в рамках сетей, объединяя свои ресурсы, знания и опыт, возникает эффект синергии – результат, который превосходит простую сумму отдельных усилий. Это происходит потому, что каждый элемент сети (будь то преподаватели, студенты или административные структуры) оказывает влияние на другие, усиливая общий результат. Синергетический подход помогает выявить эти взаимосвязи и оптимизировать взаимодействие, что способствует более эффективному решению проблем и достижению инновационных и устойчивых результатов в образовательной сфере.

Основные направления для определения синергетического эффекта при сетизации: повышение конкурентоспособности и востребованности как выпускников, так и образовательных учреждений;

расширение возможностей для приобретения разнообразных компетенций, включая надпрофессиональные [7], благодаря взаимодействию и обмену опытом между преподавателями и организациями;

развитие новых методов обучения с использованием цифровых технологий, игровых и практико-ориентированных подходов, имитационных технологий, онлайн-платформ и интерактивных форматов;

создание сетевых экосообществ, включающих студентов, преподавателей, исследователей и работодателей, что способствует более активному обмену опытом и повышению культуры совместного развития и обмена компетенциями.

Синергетический эффект может быть достигнут:

через координацию и сотрудничество (взаимодействие элементов усиливается благодаря общей стратегии и совместным целям);

через устранение противоречий (синергетика помогает выявить и устранить барьеры, мешающие эффективному взаимодействию);

через динамику развития (этот подход стимулирует инновации, которые усиливают эффект от взаимодействия).

Результаты исследования и их обсуждение

Для достижения синергетического эффекта от сетевого взаимодействия необходимо разработать единый стандарт компетенций, согласовав требования с организациями-партнёрами. Также важно организовать регулярную оценку эффективности сетевой программы и вносить необходимые изменения. К тому же, важно создать платформы для обмена опытом, информацией и ресурсами между студентами, преподавателями и исследователями, а также предпринять другие шаги, способствующие эффективному взаимодействию и развитию сети [8].

Определение синергетического эффекта при сетизации образовательных организаций возможно представить следующим образом:

$$\text{Синергетический эффект} = (\Phi_1 + \Phi_2 + \dots + \Phi_n) * k \quad (1)$$

$\Phi_1, \Phi_2, \dots, \Phi_n$ представляют собой различные факторы, оказывающие влияние на общий синергетический эффект, например, такие как сетевые образовательные программы и технологии, совместные материальные и нематериальные ресурсы и др. Параметр k можно представить как коэффициент, который характеризует уровень взаимодействия и интеграции между организациями.

На рисунке 1 представлены возможные варианты сетевого взаимодействия в управлении образовательными организациями высшего образования с дальнейшим рассмотрением положительных сторон каждого из указанных факторов.

Если говорить о *совместных образовательных программах*, то положительными сторонами здесь выступает улучшение качества образования через предоставление доступа студентам к разнообразным курсам, модулям и ресурсам, которые помогут им в будущей профессиональной деятельности; международная академическая мобильность, благодаря которой в отечественные вузы поступает всё больше иностранных абитуриентов; укрепление академических связей между организациями-партнёрами, а это в свою очередь положительно отражается на их конкурентоспособности как на национальном, так и на международном уровнях.

Рисунок 1 – Факторы влияния, используемые для расчёта синергетического эффекта при сетизации образовательных программ

Figure 1 – Influencing factors used to calculate the synergetic effect in the network of educational programs

Обмен ресурсами позволяет существенно сократить затраты на содержание и обновление материальной базы вузов, особенно это касается дорогостоящих технологий, которые могут стать доступными и эффективными. Также сюда относится такая положительная сторона, как рост научного и образовательного потенциала, укрепление связей между образовательными организациями и усиление международных позиций, благодаря чему в организацию привлекаются талантливые студенты, преподаватели и научные исследователи.

Использование *совместных сетевых технологий* предоставляет доступ к международным образовательным ресурсам, которые позволяют студентам и преподавателям учиться и работать с материалами, которые раньше были доступны только в конкретных странах, в дистанционном формате. Цифровые инструменты помогают оперативно взаимодействовать, делиться исследованиями и обсуждать идеи, благодаря чему образовательный процесс становится более динамичным и способствует организации международных научных мероприятий.

Сотрудничество образовательных организаций с другими субъектами помогает вузам повысить свою репутацию за счёт участия в международных рейтингах и инициативах. Объединение ресурсов и усилий позволяет реализовывать крупные исследовательские проекты и привлекать высококвалифицированных специалистов.

Индекс сетевой согласованности играет важную роль при расчёте синергетического эффекта и представляет собой показатель, отражающий степень взаимодействия участников сетевой структуры.

На рисунке 2 представлены возможные подходы к расчёту индекса сетевой согласованности, которые зависят от специфики сетевой модели и поставленных в ней целей.

Коэффициент взаимодействия позволяет оценить степень сотрудничества и интеграции между образовательными организациями в сетевой структуре посредством интеграции цифровых решений, распределении финансовых ресурсов или просто реализацией совместных дисциплин.

Коэффициент интеграции, в свою очередь, характеризует степень «включённости» организации в структуру и отражает уровень синхронности процессов, координации участников и их взаимосвязи.

Коэффициент синергии показывает, насколько организации-участники могут компенсировать слабые стороны друг друга благодаря совместной работе; способность адаптироваться к изменениям внешнего характера за счёт взаимопомощи; эффективность сотрудничества посредством кооперации.

Таким образом, согласно формуле (1), синергетический эффект напрямую зависит как от общего вклада всех участников сети, так и от индекса сетевой согласованности, который показывает, насколько качественно происходят их взаимодействия. Причём не стоит забывать, если индекс больше 1, то результат взаимодействия участников сети превышает просто сумму их индивидуальных вкладов, что говорит о синергетическом эффекте. Это означает, что улучшение координации и обмена ресурсами или знаниями значительно усиливает результат. Если индекс равен 1, то взаимодействие нейтрально, и сеть работает как сумма отдельных элементов. Если он меньше 1 – взаимодействие начинает быть негативным, что может свидетельствовать о плохом управлении, конфликтах интересов или недостаточной координации [10].

Следующим шагом в нашем исследовании будет разработка конкретной модели синергетического эффекта для сетевого взаимодействия образовательных организаций.

ИНДЕКС СЕТЕВОЙ СОГЛАСОВАННОСТИ ПРИ СЕТЕВОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ

Коэффициент взаимодействия:

$$r_j = \frac{\sum P_{ij}}{\sum A_{ij}}$$

где, r_j – величина синергетического эффекта;
 $\sum P_{ij}$ – общее количество фактически выполненных совместных действий между участниками (например, число реализованных проектов, публикаций, встреч и т. д.);
 $\sum A_{ij}$ – общее количество планируемых совместных действий между участниками (например, максимальное количество партнёрств или взаимодействий, которые могли бы быть реализованы)

Ключевые факторы расчёта:

1. Частота взаимодействий: количество встреч, звонков, переписок и других форм коммуникации между организациями-партнёрами.
2. Интенсивность сотрудничества: глубина и продуктивность совместной работы, включая обмен данными, технологиями и ресурсами.
3. Результативность: количество успешно реализованных совместных проектов и вклад каждого участника в достижение общих целей

Коэффициент интеграции:

$$K_{int} = \frac{\sum P_{int}}{\sum P_{possible}}$$

где, K_{int} – коэффициент интеграции;
 $\sum P_{int}$ – сумма интегрированных процессов, то есть процессов, которые уже связаны или координируются между организациями;
 $\sum P_{possible}$ – сумма всех возможных процессов, которые могут быть интегрированы, включая как текущие, так и потенциальные

Ключевые факторы расчёта:

1. Общие сетевые системы и их частота использования, помогающие организациям-партнёрам работать в едином пространстве.
2. Беспрепятственный автоматизированный обмен данными через специализированные системы и программы: показывает, насколько быстро и удобно информация передаётся между участниками.
3. Синхронизация через согласованность действий и процессов одной организации с другой. Чем выше этот показатель, тем проще достигать взаимопонимания

Коэффициент синергии:

$$K = \frac{\sum A_{ij}}{\sum P_{ij}}$$

где, K – коэффициент синергии;
 $\sum P_{ij}$ – сумма фактически выполненных совместных действий между участниками (например, количество реализованных проектов, публикаций, встреч и т. д.);
 $\sum A_{ij}$ – сумма потенциальных эффектов от индивидуальных действий каждого участника

Ключевые факторы расчёта:

1. Финансовая эффективность, которая выражается в росте доходов или сокращении расходов за счёт совместной работы и интеграции.
2. Повышение качества и скорости выполнения поставленных задач: показывает, насколько эффективнее и быстрее выполняются работы или предоставляются услуги после интеграции

Рисунок 2 – Различные подходы к определению индекса сетевой согласованности в зависимости от специфики взаимодействия и поставленных целей

Figure 2 – Different approaches to determining the network consistency index, depending on the specifics of the interaction and the goals set

Выводы

Синергетический подход – это мощная основа для создания сетевой организации образовательных учреждений. Он позволяет объединить различные элементы системы, такие как учебные заведения, преподавателей и студентов, в единую сеть. Это даёт возможность достигать результатов, которые невозможно получить, работая только в

рамках отдельных компонентов. Такой подход активно используется для повышения эффективности взаимодействия между учебными заведениями и создания устойчивых и динамично развивающихся образовательных систем.

Для оценки степени интеграции и эффективности синергетического взаимодействия можно использовать специальные коэффициенты, которые показывают уровень сотрудничества и общий результат. Эти коэффициенты помогают понять, насколько эффективно используются ресурсы в сети и какой вклад вносит каждая образовательная организация. Чем выше коэффициент интеграции, тем более успешным будет взаимодействие в рамках сети.

Синергетический эффект проявляется в улучшении общего результата за счёт кооперации, инновационных подходов и совместных усилий. Это может выразиться в улучшении качества образования, расширении возможностей для студентов и повышении устойчивости всей системы к внешним изменениям. В итоге сетизация образовательных организаций позволяет создавать более гибкие и адаптивные структуры, которые способны эффективно работать в условиях быстро меняющихся социальных, экономических и технологических реалий.

Использование синергетического подхода в управлении образовательными сетями становится важным инструментом для повышения эффективности образовательного процесса. Он способствует развитию сотрудничества, внедрению инноваций и эффективному управлению ресурсами, что создаёт условия для устойчивого и качественного образования в современных условиях.

Список источников

1. Пряхин О. Н., Пряхина А. С. Синергетический подход в управлении как концепция инновационного развития организации в рыночной среде // *Инновации*. 2012. № 2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/sinergeticheskiy-podhod-v-upravlenii-kak-kontseptsiya-innovatsionnogo-razvitiya-organizatsii-v-rynochnoy-srede> (дата обращения: 24.11.2024).

2. Селицкий В. С. Синергетика и практическое управление системами // *Вестник ГГТУ им. П. О. Сухого*. 2009. № 4(39). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/sinergetika-i-prakticheskoe-upravlenie-sistemami>.

3. Веселов Г. Е., Попов А. Н., Кузьменко А. А. Синергетический подход в теории управления: истоки, развитие, результаты // *Системный синтез и прикладная синергетика: материалы X Всероссийской научной конференции (23-29 сентября 2024 года, пос. Нижний Архыз)*. URL: <https://hub.sfedu.ru/storage/1/1295350/bb2c0883-8b08-46b8-b43c-876621d1b080/>.

4. Колосова О. Ю. Социальная синергетика в управлении социальными системами // *Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики*. Тамбов: Грамота, 2011. № 1. С. 118-120. URL: https://www.gramota.net/articles/issn_1997-292X_2011_1_28.pdf.

5. Шевцова А. З. Синергетический менеджмент как концепция организованной синергии в управлении предприятиями // *Экономика промышленности*. 2012. № 1-2 (57-58). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/sinergeticheskiy-menedzhment-kak-kontseptsiya-organizovannoy-sinergii-v-upravlenii-predpriyatiyami>.

6. Сапрыгина Д. А., Пономаренко Е. В. Синергетический эффект от сетизации образовательных учреждений: методы анализа данных // *Финансовый менеджмент*. 2024. № 11 (2). URL: <https://finance-man.ru/index.php/journal/article/view/1614>.

7. Подповетная Ю. В. Системно-синергетический подход к управлению образовательным процессом // Человек. Спорт. Медицина. 2007. № 26(98). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/sistemno-sinergeticheskiy-podhod-k-upravleniyu-obrazovatelnyum-protsessom>.

8. Буданов В. Г. Методология синергетики в постнеклассической науке и литературе. Изд.3-е доп. Москва: Издательство ЛКИ, 2009. 240 с.

9. Синицина И. А., Корчаловская Н. В., Сундукова А. Х. Системно-синергетический подход как концептуально-теоретическая основа управления современным образованием // Наука и школа. 2018. № 1. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/sistemno-sinergeticheskiy-podhod-kak-kontseptualno-teoreticheskaya-osnova-upravleniya-sovremennym-obrazovaniem>.

10. Фёдоров В. А., Гапонцева М. Г., Гапонцев В. А. Синергетика в педагогике: целесообразность переноса // Образование и наука. – Изв. УрО РАО, 2008. № 9(57). С. 100-110.

Информация об авторе

Д. А. Сапрыгина – начальник отдела лицензирования, аккредитации и мониторинга качества образования, соискатель кафедры инновационного менеджмента и управления проектами.

Information about the author

D. An. Saprygina – Head of the Department of Licensing, Accreditation and Quality Monitoring of Education, Candidate of the Department of Innovation Management and Project Management.

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

The author declare no conflicts of interests.

Статья поступила в редакцию 03.03.2025; одобрена после рецензирования 17.03.2025; принята к публикации 25.03.2025.

The article was submitted 03.03.2025; approved after reviewing 17.03.2025; accepted for publication 25.03.2025.